

УДК 347.44

ПРИЗНАНИЕ ДОГОВОРА НЕЗАКЛЮЧЕННЫМ В СИСТЕМЕ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Владимир Анатольевич Болдырев, профессор кафедры Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент

E-mail: vabold@mail.ru

Доказывается, что признание договора незаключенным является способом защиты гражданских прав, имеющим отличия от признания сделки недействительной. Произведено обобщение, согласно которому, вынося решение о признании договора незаключенным, суд устанавливает два обстоятельства: 1) стороны принимали активные меры, направленные на возникновение договорных обязательств; 2) стороны не пришли к такому соглашению, которое может рассматриваться как основание возникновения обязательств.

Ключевые слова: незаключенный договор; способ защиты; переговорный процесс; юридически значимые заверения; рамочный договор; реальный договор; консенсуальный заем.

RECOGNIZING CONTRACT NOT CONCLUDED IN THE SYSTEM OF WAYS TO PROTECT CIVIL RIGHTS

Vladimir Anatolevich Boldyrev, chair professor of the Perm State National Research University, Doctor of Law, Associate Professor

It is proved, that the recognition of the contract as non-concluded is a way of protecting civil rights, which differ from the recognition of the transaction as invalid. A generalization is made according to which, when deciding on the recognition of a contract as not concluded, the court establishes two circumstances: 1) the parties took active measures aimed at the emergence of contractual obligations; 2) the parties did not reach such an agreement, which can be considered as the basis for the occurrence of obligations.

Keywords: not concluded contract; method of defense; negotiation process; legally significant assurances; framework agreement; real contract; consensual loan.

Признание договора незаключенным, до закрепления данного способа защиты гражданских прав законом, было достаточно широко распространено в судебной практике. Казалось бы,

трансляция поддерживаемых судебским сообществом идей в объективное право не должно представлять какой-либо сложности. Однако умудренное опытом поколение исследователей высказывалось на данную тему, как правило, достаточно осторожно, не делая ставки на юридический позитивизм.

Показательно в этом плане содержание Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации [3] (далее – Концепция), поэтапно реализуемой парламентариями в условиях действия множества факторов экономического, политического и правового характера. В отличие от большинства положений Концепции, п. 7.2 разд. V является, по сути, вопросом, а не утверждением: «Следует законодательно решить вопрос о самой возможности исков о признании договоров незаключенными (допускать ли вообще такой иск как самостоятельное средство правовой защиты или ограничить право стороны, принявшей исполнение от контрагента по договору, на предъявление такого иска), а в случае положительного решения вопроса также определить правовые последствия признания договора незаключенным».

Текст Концепции позволяет сделать вывод о существовании у ее разработчиков колебаний сразу по трем позициям: 1) о принципиальной необходимости прямой «легализации» такого способа защиты гражданских прав, как признание договора незаключенным; 2) о допустимости удовлетворения соответствующего требования судом, когда истец принял исполнение; 3) о правовых последствиях удовлетворения иска.

В конечном итоге решение законодателя по вопросу оказалось половинчатым. Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] в ст. 432 ГК РФ был включен п. 3, гласящий: «Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1)».

Соответственно, можно сделать вывод, что такие требования в иных случаях не только принципиально возможны, но и удовлетворимы.

Введенная тем же законом норма ст. 406.1 ГК РФ «Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств» содержит правило: «Потери, предусмотренные настоящей статьей, возмещаются независимо от признания договора незаключенным или недействительным, если иное не предусмотрено соглашением сторон».

Из данной нормы следует, что не только заявление требования истцом, но и признание судом договора незаключенным прямо допускается законом.

Пункт 1 ст. 431.2 ГК РФ, содержащий норму об обязанности стороны, которая при заключении договора дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, возместить причиненные убытки, также прямо говорит о действии данного установления на случай признания договора незаключенным или недействительным.

Таким образом, к настоящему моменту можно говорить, что признание договора незаключенным, несмотря на отсутствие соответствующего прямого указания в ст. 12 ГК РФ, является общим способом защиты гражданских прав, поименованным законом. Однако примечательно, что законодатель не решился формулировать отдельные нормы о последствиях признания судом договора незаключенным, хотя из текста приведенных выше норм ясно, по крайней мере, что такое признание не служит необходимым условием для компенсации потерь на основании соглашения договаривавшихся сторон или возмещения убытков, ставших следствием неверного информирования.

Проявление осторожного отношения к признанию договоров незаключенными можно видеть в актах толкования права, генерированных судебной властью за все последние годы.

Сам термин «незаключенность» фигурирует в целом ряде соответствующих официальных документов, однако размежевать признание договора незаключенным и недействительным, перечислить условия, при которых применимы эти способы защиты, указать разницу между ними, зафиксировать последствия отнесения договора судом к числу незаключенных, когда это сделано только в мотивировочной или же одновременно в мотивировочной и резолютивной части судебного акта, толкователь не решился.

Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» [6] содержит разъяснение: «Пророгационное соглашение, содержащееся в договоре, распространяется также на любые споры, связанные с заключением договора, его вступлением в силу, изменением, прекращением, действительностью, в том числе с возвратом сторонами всего исполненного по договору, признанному недействительным или незаключенным (курсив наш – В.Б.), если иное не следует из самого пророгационного соглашения». Как видим, в приведенном акте официального толкования права незаключенность и недействительность названы как явления нетождественные.

Разъяснение, содержащееся в п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 2015 г. № 2 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» [5], посвящено проблеме изменения субъектного состава рискованных отношений: «Договор уступки права на страховую выплату признается заключенным, если предмет договора является определимым, т. е. возможно установить, в отношении какого права (из какого договора) произведена уступка. При этом отсутствие в договоре указания точного размера уступаемого права требования не является основанием для признания договора незаключенным (курсив наш – В.Б.)...».

Приведенные выше разъяснения говорят не просто о незаключенном договоре, а о возможности признания судом договора незаключенным, правда, без прямого указания – делается ли это в мотивировочной или резолютивной части акта. Тем не менее, содержание текста постановлений не рождает особых сомнений: речь идет об обеих частях судебных актов.

Попытки органов государственной власти наиболее общим образом очертить круг случаев, когда данный способ применим, можно встретить лишь на уровне судебных precedентов: «Основанием для признания договора незаключенным является недостижение сторонами договора соглашения по существенным условиям договора либо невыполнение требований, предъявляемых законодательством к порядку заключения договора (глава 28 Гражданского кодекса Российской Федерации)» [14].

Вместе с тем, устойчивое стремление затронуть сложные вопросы о круге существенных условий для различных договорных конструкций, отсутствие согласия по которым делает договор незаключенным, наблюдается на уровне официальных обобщений как со стороны разработчиков актов толкования права, так и со стороны составителей официальных обзоров судебной практики.

Проблеме незаключенности договоров той или иной модели нередко посвящаются отдельные рубрики в структуре соответствующих официальных документов. Например, по результатам анализа договорных отношений с участием Российского авторского общества (РАО) сделан вывод: «Отсутствие в лицензионном договоре, заключенном между РАО и пользователем, указания на использование конкретных произведений конкретных авторов и перечень обнародованных произведений не свидетельствует о том, что условие о предмете договора сторонами не согласовано» [7].

Близкое по смысловому наполнению положение находим в п. 13.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [4], касающемся отношений интеллектуальной собственности: «Исходя из пун-

кта 5 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное. ... Следовательно, если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 Кодекса считается *незаключенным*» (курсив наш – В.Б.).

Интерес к анализируемому способу защиты гражданских прав наблюдается и в научной среде, хотя назвать стремления к его удовлетворению как давшие результат, имеющие весомое теоретическое или практическое значение, пока довольно сложно.

Существуют попытки определить место незаключенности договора в системе юридических фактов. Так, Р.А. Зейналова утверждает: «... Незаключенность договора является не аналогом юридического факта, а вполне самостоятельным юридическим фактом, подлежащим установлению судом на основе изучения установленных обстоятельств спора с точки зрения и права, и факта. Следовательно, незаключенность договора не является просто фикцией, а представляет собой вполне реальную правовую категорию, которой оперируют закон и судебная практика» [18, с. 86].

Казалось бы, вполне достаточно исходить из того, что в ходе одновременного рассмотрения иска стороны договора, ссылающейся в обоснование требований на факт его неисполнения, а также встречного иска о признании договора незаключенным, суд устанавливает наличие договора как разновидности действия – сознательного волевого поведения людей.

Однако, в случае с признанием договора незаключенным, описанный подход влечет неоправданное упрощение ситуации.

Р.А. Зейналова отмечает: «... Незаключенность договора представляет собой отрицательный юридический факт, т. е. факт, констатирующий отсутствие договора, поскольку, по сути, установление отсутствия какого-либо факта также является фактом в отдельных случаях» [18, с. 87].

Полагаем, что методологически более эффективным будет умозрительное деление обстоятельств, которые оценивает суд, рассматривающий требование о признании договора незаключенным, на три группы: предшествующие заключению договора, сопутствующие и последующие.

Вынося решение о признании договора незаключенным, суд устанавливает не один, а два юридических факта: 1) стороны принимали активные меры, направленные на возникновение договорных обязательств; 2) стороны не пришли к такому соглашению, которое может рассматриваться как основание возникновения обязательств.

Сам по себе спор о незаключенности договора, как правило, является следствием не окончившегося успехом переговорного процесса. Родается он, когда между сторонами были попытки взаимодействия, в результате которых родился документ с названием «соглашение», «договор», «основные условия сделки» и т. п. Тем не менее, договорное обязательство нельзя считать возникшим.

Такой подход к теоретическому осмыслению феномена незаключенного договора дает хорошую основу для разграничения **недействительных** договоров, когда текст соответствующего документа был подписан лицом, не имеющим на то полномочий, в том числе, когда подпись стороны договора фальсифицирована, и **незаключенных** договоров, имеющих место, когда начавшийся переговорный процесс с участием всех уполномоченных сторон не завершился возникновением обязательства.

У истцов возникают сложности в формулировании требований, когда документ с названием «договор» ими не подписывался. Можно даже видеть попытки комбинирования требований о признании таких договоров одновременно незаключенными и недействительными. При этом в судебной практике наблюдается генеральная линия на оценку названных ситуаций, согласно которой «подписание договора одной из его сторон неуполномоченным лицом

является основанием для проверки сделки на ее недействительность, а не незаключенность» [8]. Такой подход полностью согласуется с изложенным выше теоретическим постулатом.

В рамки тезиса об установлении судом сразу двух юридических фактов в случае признания договора незаключенным также укладывается сложившаяся практика использования данного способа защиты гражданских прав к ситуациям: а) заключения договора с принципиально неисполнимыми условиями; б) отсутствия передачи вещей после достижения согласия по условиям договора, который является реальным.

Частным случаем незаключенного договора является согласование таких существенных в силу закона условий, исполнение которых заведомо невозможно. Так, Верховный Суд Российской Федерации, отказывая в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам, отметил: «Разрешая заявленные требования, суды руководствовались положениями статей 432, 607 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из того, что помещения, указанные в спорном договоре аренды, фактически отсутствуют, что следует из поэтажного плана Сокольнического ТБТИ и экспликация, составленной по состоянию на 14.01.2015; договор сторонами не исполнялся, передать помещения ввиду их отсутствия не представлялось возможным, а оплата, осуществлявшаяся арендатором в рамках договора, возвращалась последнему арендодателем, в связи с чем пришли к выводу, что требование о признании договора незаключенным является правомерным, поскольку предмет договора отсутствует, а в удовлетворении иска об обязанности не чинить препятствия в пользовании помещениями, переданными по договору аренды, отказали» [9].

Сделанное судом умозаключение совершенно справедливо, поскольку *согласование неисполнимых условий* в данном случае по существу тождественно *несогласованию существенных условий*.

Для некоторых договоров, прежде всего для договора займа, рождающего обязательства лишь с момента передачи заемщику денег или вещей, возможность признания незаключенными прямо обусловлена закреплением в законе их реального характера. Дополнительно для займа такая возможность подтверждается формулой о возможности «оспаривания займа по безденежности».

С 1 июля 2018 г. границы использования такого способа защиты гражданских прав, как признание договора незаключенным, должны сузиться применительно к договорной конструкции займа за счет того, что заем, где займодавцем не является гражданин, в силу легальной дефиниции (ст. 807 ГК РФ) сможет быть консенсуальным [2].

Комментируя законодательные новеллы, В. Витрянский отмечает непоследовательность нормотворца: «Применительно к договору займа, заключенному по модели консенсуального договора, то обстоятельство, что предмет займа не получен заемщиком, может означать лишь неисполнение займодавцем обязательства, возникшего из этого договора, но ни при каких условиях не должно повлечь за собой признание договора незаключенным» [17, с. 11].

Однако оговорок либо исключений в новой редакции ст. 812 ГК РФ о невозможности оспаривания по безденежности консенсуального договора займа мы не видим. В то же время, в качестве оправдания законодателя можно указать, что в ст. 812 ГК РФ все же не говорится прямо о признании договора незаключенным, а значит, ее правила, в частности, сужающие круг допустимых средств доказывания, могут относиться также и к процедуре рассмотрения спора, вытекающего из заключенного и исполненного займодавцем консенсуального договора.

В порядке отступления можно отметить существование прецедентов признания незаключенными предварительных договоров [15]. Думается, что и такая практика допустима с оговоркой, что признание предварительного договора незаключенным обосновано только в случае, если суд установит отсутствие в нем предмета будущего основного договора.

Некоторые цивилисты считают грань между незаключенными и недействительными договорами настолько слабо выраженной, что видят в том повод к нормотворчеству.

Так, по мнению Ю. А. Агарчевой, «в целях избежания двусмысленности и противоречивости законодательных предписаний о несоответствии формы сделки требованиям закона или соглашения сторон необходимо:

1) либо законодательно определить случаи, когда несоответствие формы сделки влечет недействительность сделки, а когда сделка считается незаключенной;

2) либо:

а) разграничить нотариальное удостоверение сделок и их форму, придать нотариальному удостоверению самостоятельное значение способа фиксации соответствующей сделки;

б) внести соответствующие изменения в законодательные акты, согласно которым при несоответствии формы сделки, последняя считается незаключенной, а соответственно при несоблюдении нотариального удостоверения сделки – недействительной» [16, с. 37].

Думается, что попытки представить проблему разграничения незаключенных и недействительных договоров как требующую непременно вмешательства законодателя не имеют под собой веских оснований. Однако это не означает, что она должна быть обойдена вниманием юристов (как теоретиков, так и практиков) вовсе.

Вспомним, что традиционно принято говорить о четырех типах пороков сделок при категоризации соответствующих действий: пороке содержания, пороке формы, пороке субъекта и пороке воли. При этом под пороком содержания понимается противоречие условий договора требованиям закона.

В наибольшем числе случаев признание договора незаключенным осуществляется тогда, когда в тексте отсутствуют существенные условия, то есть когда договор не содержит условий, противоречащих закону, но и не содержит условий, которые необходимы в силу его. Как правило, при незаключенности договора говорить о пороке содержания – противоречии условий конкретным установлениям объективного права – нельзя.

Но как быть, если договор одновременно не содержит существенных условий и содержит условия, противоречащие закону? Можно ли такой договор признавать одним и тем же судебным актом – незаключенным и недействительным?

Вообще, поведение участников двух- и многосторонней сделки до ее совершения, если в дальнейшем соответствующий договор признается незаключенным, может служить основанием для одновременного применения нескольких экономических санкций.

Р. А. Зейналова справедливо отмечает, что стороны, используя одну из «моделей преддоговорных отношений (переговоры, предварительный и опционный договоры), избирают прежде всего способ заключения договора, несоблюдение в полной мере которого влечет либо преддоговорную ответственность и незаключенность договора одновременно (при ведении переговоров), либо только незаключенность договора в иных случаях» [19, с. 37].

Относительно безденежного договора займа Верховный Суд сделал категоричный вывод: «...Оспариваемые истцом договоры являются незаключенными ... они не могут признаваться недействительными и к ним не могут применять последствия недействительности сделки» [10]. Однако в деле рассматривалось требование о признании крупной сделки недействительной, то есть истец ставил перед судом вопрос о недействительности оспоримого договора, по мотиву отклонения органов юридического лица от формальной процедуры получения согласия. В данном случае решение проблемы лежало на поверхности: если отношения нет, то и констатировать несоблюдение определенных законом формальностей при его установлении не корректно.

Иное дело – в случае, когда речь идет о сделке, ничтожной ввиду существования порока содержания, формы или субъекта.

Сказать, что по незаключенному договору решать вопрос о его недействительности недопустимо, – значит быть излишне категоричным. Большинство незаключенных договоров может перейти в состояние заключенных. В частности, *по договору с отсутствием существен-*

ных условий может быть заключено дополнительное соглашение, восполняющее недостающие условия, по реальному договору могут быть переданы вещи.

Иная картина с договорами недействительными: лишь некоторые из них способны претерпеть соответствующую метаморфозу и стать полноценными (действительными), например, если представляемое лицо одобрит поведение представителя, действовавшего без полномочий (п. 1 ст. 183 ГК РФ). Как следствие, целесообразность отражения в мотивировочной части решения, если для того есть повод, указания на незаключенность (отсутствие существенных условий) и недействительность (например, наличие условий, прямо противоречащих закону) очевидна. Иное дело – допустимо ли это делать одновременно в резолютивной части решения? А если нет, что тогда предпочтительнее?

В судебной практике вывод о нетождественности и недопустимости взаимной подмены сравниваемых способов защиты гражданских прав сформулирован с достаточной степенью четкости. Тем не менее, встречаются отдельные инициативные попытки судов перейти от рассмотрения заявленных истцом требований к рассмотрению требований, которые кажутся суду принципиально правильными: «Признавая указанный выше договор поручения недействительным . . . , суд первой инстанции необоснованно вышел за пределы заявленных истцом требований, поскольку истец просил признать данный договор поручения незаключенным» [11]. В другом случае суд подчеркнул разницу между требованиями о признании кредитного договора незаключенным и недействительным [13].

Вообще, проблема субъекта, могущего инициировать обсуждение вопроса о заключенности или незаключенности договора, весьма непростая. Интересные рассуждения находим у С. Левичева: «Описанное дело примечательно по двум обстоятельствам. Во-первых, суд самостоятельно признал договор незаключенным, хотя сторонами соответствующее требование не заявлялось – они считали сделку состоявшейся. Подобная «самодеятельность» судов порой расходится с интересами самих участников спора, а иногда становится своего рода «бонусом» для того, кому аннулирование договора позволяет избежать негативных последствий. Так, признание договора незаключенным для ответчика привело к завышению исковых требований (из-за отказа в применении договорного условия о скидке), для истца – к отказу в требовании о взыскании договорной неустойки. Такая инициатива судов допустима исключительно в случаях обязательности заключения договора в форме единого для сторон документа (ст. 550, 560, 651, 658 ГК РФ), во всех прочих ситуациях первичной должна быть точка зрения самих участников спора по этому вопросу: если у них нет расхождений по существенным пунктам, – презюмировать договор заключенным, а правоотношение – возникшим» [21, с. 106].

Процессуальная инициатива суда в обсуждении обстоятельств дела действительно должна иметь ограничения. Кому, как не сторонам, знать, например, то, определились они с предметом договора или нет (то есть, знает ли, например, подрядчик с разумной степенью уверенности и подробности – чего хочет заказчик). Если прежние договорные отношения сторон с аналогичным предметом не рождали споры и завершались полным исполнением обязательств, – говорить, что заключение нового договора не произошло по мотиву недостаточной конкретизации предмета, было бы неверно.

А. Курбатов, считая, что «признание договора незаключенным не является самостоятельным способом защиты», в то же время констатирует «невозможность частичного признания договора незаключенным либо признания его таковым на будущее время» [20, с. 39].

Относительно невозможности признания незаключенным договора в части следует сделать оговорку.

Если договор является сложным и имеет несколько предметов исполнения, такой договор, как видится, может быть признан незаключенным в связи с недостаточной определенностью одного из предметов. Например, если один договор купли-продажи недвижимости

содержит отдельные условия о цене нескольких объектов, подлежащих передаче, но при этом лишь часть объектов существует, а о создании остальных не может идти и речи, – возможно признание незаключенным договора купли-продажи в отношении несуществующих и не могущих быть созданными объектов.

Если договор регулирует одновременно основное и акцессорное обязательства, принципиально возможно признание договора незаключенным в части, рождающей акцессорное обязательство, например, в части поручительства [12].

А. Курбатов делает интересный вывод организационного и теоретического характера: «Признание договоров незаключенными в качестве отдельного способа защиты – это искажение принципов деятельности судов. Суд должен разрешать споры и защищать, а не разбираться, договорились стороны или нет» [20, с. 40].

Думается, что автор здесь излишне категоричен. Судам неизбежно придется разбираться в вопросе о том, договорились стороны или нет, причем повод к увеличению числа соответствующих разбирательств дал законодатель.

Понимание важности самого переговорного процесса, его влияния на развитие гражданского отношения пришло к отечественному законодателю постепенно. Оно следует из частных норм о лицах, уполномоченных на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок (п. 2 ст. 182 ГК РФ), о последствиях неравенства переговорных возможностей (п. 3 ст. 428 ГК РФ), принятии при толковании во внимание предшествующих договору переговоров (ч. 2 ст. 431 ГК РФ). Однако окончательную точку в вопросе о важности переговорного процесса ставит ранее упомянутое введение в ГК РФ ст. 434.1, содержащей нормы об основных принципах ведения переговоров, о поведении, считающемся недобросовестным, и его последствиях.

Думается, что проблемы, связанные с незаключенностью договора, получают новое, более глубокое осмысление в свете изменений законодательного регулирования организационных отношений, предшествующих совершению сделки, а также в связи с пришедшим к правоприменителю осознанием того обстоятельства, что предшествующее и последующее поведение сторон переговорного процесса должно приниматься во внимание судом.

Наблюдающаяся в реформировании процессуального права и в коррективах судебной практики тенденция стремления к оперативному устранению ситуаций юридической неопределенности – важный аргумент в пользу правильности принятого законодателем решения о «легализации» такого способа защиты гражданских прав, как признание договора незаключенным.

Не было ли более целесообразным решением ввести в закон правила о признании сделки недействительной? Данный вопрос абсолютно логичен ввиду того, что нормы Гражданского кодекса РФ о недействительности относятся и к сделкам, в том числе односторонним (о чем свидетельствует название § 2 гл. 9 ГК РФ «Недействительность сделок»), а не только к договорам. Ответ на данный вопрос будет следующим: поскольку признание договора незаключенным рассчитано на ситуацию, когда контрагенты принимали меры к его заключению, имели опыт взаимодействия между собой, то проецировать наработки судебной практики на все, в том числе и односторонние сделки, просто не имело смысла.

В пользу рациональности осуществленного законодателем закрепления такого способа защиты гражданских прав, как признание договора незаключенным, говорит один весьма важный аргумент практического свойства. Стороны могут компенсировать недостаток существенных условий договора путем заключения дополнительного соглашения к нему, тем самым придавать имевшимся договоренностям завершённый в юридическом плане вид. Как видится, это возможно и в том случае, когда договор признан судом незаключенным.

Если же договор признан недействительным, придется исходить из того, что имевшиеся в прошлом договоренности не имеют никакого значения для регулирования отношений

контрагентов. Вряд ли такое положение дел согласуется с реализованными в законе идеями о необходимости регулирования переговорного процесса, важности юридически значимых заверений, а главное – с прямым признанием и терминологическим закреплением рамочных договоров (ст. 429.1 ГК РФ). В то же время для целей максимальной определенности в отношениях контрагентов, иное (то есть следующее за признанием судом договора незаключенным полное аннулирование достигнутых договоренностей) можно зафиксировать в будущих нормах закона, которые следует прежде хорошо обсудить и осмыслить.

Литература

1. О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1412.
2. О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4761.
3. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренная решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.
4. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 6.
5. О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 2015 г. № 2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 3.
6. О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 8.
7. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 11.
8. Определение Верховного Суда РФ от 12 июля 2017 г. № 306-ЭС17–8001 по делу № А55–16800/2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
9. Определение Верховного Суда РФ от 7 июля 2017 г. № 305-ЭС17–8277 по делу № А40–108337/2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
10. Определение Верховного Суда РФ от 23 мая 2017 г. № 310-ЭС17–4611 по делу № А54–2274/2014. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
11. Определение Верховного Суда РФ от 10 января 2017 г. № 46-КГ16–22. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
12. Определение Верховного Суда РФ от 10 октября 2016 г. № 302-ЭС16–7818 по делу № А19–3580/2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
13. Определение Верховного Суда РФ от 1 сентября 2015 г. № 19-КГ15–18. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
14. Определение Верховного Суда РФ от 9 июня 2015 г. № 11-КГ15–12. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
15. Определение Верховного Суда РФ от 20 января 2015 г. № 81-КГ14–23. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
16. Агарчева Ю. А. Как несоответствие формы сделки требованиям закона или соглашения сторон влияет на ее незаключенность и недействительность // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2010. № 73.
17. Витрянский В. Новеллы о договорах в сфере банковской и финансовой деятельности // Хозяйство и право. 2017. № 11.
18. Зейналова Р. А. Незаключенность гражданско-правового договора как юридический факт // Сибирский юридический вестник. 2016. № 4.
19. Зейналова Р. А. Преддоговорные отношения в контексте признания договора незаключенным // Сибирский юридический вестник. 2015. № 2.
20. Курбатов А. Существенные условия и незаключенность договоров: проблемы теории и практики // Хозяйство и право. 2012. № 6.
21. Левичев С. Исполнение договора как доказательство его заключенности // Хозяйство и право. 2011. № 4.